

АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ

Нуриддинова Умида, Мусурмонова Паризода

Самаркандский институт экономики и сервиса

Научный руководитель: **Мухаммедова Ситора Илхомовна**

Самаркандский институт экономики и сервиса

г. Самарканд, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается аудит операций с ценными бумагами, включая различные области проверки, такие как правильность отнесения активов организации к ценным бумагам, их оценка и инвентаризация. Установлено, что поступление и выбытие ценных бумаг должно быть подтверждено первичной документацией. Для упрощения получения достоверных аудиторских доказательств предлагается использовать разработанный реестр. На основе результатов исследования предложен алгоритм проведения проверочных процедур при аудите операций с ценными бумагами, что будет способствовать повышению качества аудиторских услуг.

Ключевые слова: *ценные бумаги, аудит ценных бумаг, инвестор, эмитент, международные*

Введение : Ценные бумаги в Республике Узбекистан являются одним из приоритетных направлений интеграции экономики страны в мировое сообщество. Эти финансовые инструменты способствуют не только развитию общественного производства и высоко технологичных отраслей, но и своевременной адаптации национальной экономики к изменениям условий

развития [1, с. 93]. Использование финансовых вложений в хозяйственной деятельности организации приводит к необходимости управления денежными потоками и рисками, присущими данному виду активов. Без надлежащего управления этим процессом невозможно предоставить достоверную, полную и необходимую информацию. Инвестиции в ценные бумаги подлежат проверке аудиторами в рамках аудиторской деятельности. Однако в настоящее время отсутствует разработанная методология аудита вложений в финансовые ценные бумаги. Это может привести к снижению качества работы аудиторской организации, которая не сможет полно и достоверно оценить влияние на финансовую отчетность аудируемого лица и не сможет способствовать достоверному выражению мнения в аудиторском заключении.

Основное содержание Аудиторская деятельность в Республике Узбекистан является предпринимательской деятельностью[2]. Как отмечает профессор Дж. Робертсон, ведущий американский специалист в области теории и практики аудита, «...аудит-это деятельность, направленная на снижение предпринимательских рисков»[3] По его словам, аудит помогает снизить информационный риск до уровня, приемлемого для пользователей финансовой отчетности.

Поскольку аудит-это бизнес, ориентированный на получение прибыли, аудиторы должны использовать такие методы проверки, которые минимизируют время, необходимое для проведения аудита, без ущерба для его качества.

В международной практике аудит классифицируется по различным признакам. Классификация аудита в международной практике

Классификация

1. Внешний аудит- Аудит, проводимый аудиторской фирмой по договору с целью объективной оценки состояния дел в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности экономического субъекта.

2. Внутренний аудит- это независимая деятельность, которая изучает и оценивает деятельность компании в интересах руководства. Цель внутреннего аудита-дать возможность сотрудникам организации эффективно выполнять свои функции.

3. Добровольные аудиты- Аудиторские проверки проводятся по решению руководства или учредителей организации. Основной целью добровольного аудита является выявление недостатков в ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности и налогообложении, анализ финансового состояния организации и оказание помощи в организации бухгалтерского учета и отчетности.

Обязательные аудиторские проверки составляет ежегодных обязательных аудиторских проверок, проводимых в соответствии с Законом об аудиторской деятельности в отношении счетов и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций или индивидуальных предпринимателей.

Аудит способствует выработке наиболее целесообразных решений общих и специфических проблем экономического развития, дает возможность определить правильность принимаемых решений, своевременность и эффективность их реализации.

Ценные бумаги являются одним из объектов бухгалтерского учета. Поэтому аудит ценных бумаг является неотъемлемой частью аудита финансово-хозяйственной деятельности субъекта.

Инвесторы и эмитенты преследуют одну и ту же цель- аудит операций с ценными бумагами. Задачами аудита являются:

Определить законность, эффективность и целесообразность операций данного объекта учета. Однако характер работы сильно отличается

Изучение бухгалтерских книг:

- Подтверждение первоначальной оценки портфельных инвестиций;
- Проверка достоверности документов по инвестициям в ценные бумаги;

-Подтверждение законности отражения в бухгалтерском учете бизнеса по инвестированию в ценные бумаги;

-Проверка правильности начисления, инкассации и отражения доходов от операций по инвестированию в ценные бумаги;

-Оценка качества инвентаризации вложений в ценные бумаги [7, с. 106].

Задачи аудита операций эмитента по учету операций с ценными бумагами:

-Изучение состава ценных бумаг на основе данных первичных документов и регистров бухгалтерского учета;

-Проверка правомерности отражения операций с ценными бумагами на счетах бухгалтерского учета;

-проверка правильности начисления, получения и выплаты дивидендов по ценным бумагам на счетах;

-проверка правомерности отражения на счетах начисления, получения и выплаты дивидендов по ценным бумагам.

Целью аудита является проверка правильности начисления, получения и отражения на счетах дивидендов по ценным бумагам.

Под объемом аудита операций с ценными бумагами понимаются операции, совершенные организацией по операциям с ценными бумагами, отраженным на счетах

Цель аудита- проверить достоверность и правильность отчетности:

•Со стороны инвестора:

- долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги,

-долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, уставный капитал других компаний.

•Со стороны эмитента: управление ценными бумагами, эмиссия и размещение ценных бумаг, начисление и выплата дивидендов.

В ходе аудита аудиторы и аудиторские организации используют определенные методики, то есть набор приемов, подходов и процедур.

Методика-совокупность приемов оценки исследуемого состояния дел, основанных на определенных принципах. В целях снижения риска существенного искажения бухгалтерской отчетности аудируемого лица необходимо применять такую методологию аудита, которая позволяет получить достаточные доказательства для определения достоверности данных[8, с. 39].

Аудитор должен получить достаточные аудиторские доказательства. При сборе таких доказательств аудитор может использовать различные аудиторские процедуры, такие как инспектирование (изучение записей и документов), инвентаризация и пересчеты (проверка точности арифметических расчетов).

Инвентаризация является одним из методов аудита ценных бумаг. По каждому эмитенту должен быть составлен список ценных бумаг с указанием их наименования, серии, номера, номинальной и действительной стоимости.

В списке ценных бумаг должны быть указаны наименование, серия, номер, номинальная и фактическая стоимость, дата погашения и общая сумма по каждому эмитенту. Данные по каждой ценной бумаге должны быть сопоставлены с данными реестра ценных бумаг, который ведет бухгалтерия организации.

Инвентаризация ценных бумаг, депонированных в специальных организациях (например, банках-депозитариях – специальных депозитариях ценных бумаг), заключается в корректировке остатка сумм, отраженных в бухгалтерском балансе.

В тоже время в международной практике особенно популярны контрольные мероприятия типа внутреннего аудита.

Контрольная деятельность типа внутреннего аудита особенно популярна в международной практике. Внутренний аудит-это элемент управления

компанией, без которого ее внутреннее управление было бы менее эффективным. Международные стандарты аудита (МСА) рассматривают внутренний аудит как деятельность, организованную в рамках хозяйствующего субъекта и осуществляемую независимым подразделением. Функции внутреннего аудита заключаются в основном в проверке, оценке и мониторинге адекватности и эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля.

Внутренний аудит призван помочь организациям в достижении их целей.

Использовать систематический и последовательный подход для оценки и повышения эффективности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления организации»[9, с. 133].

Закон Республики Узбекистан "Об аудиторской деятельности" не регламентирует предмет внутреннего аудита. Однако анализ международной практики позволяет сделать вывод, что предмет внутреннего аудита может варьироваться в зависимости от особенностей экономического субъекта и требований руководства и/или собственников. Объектом аудита является конкретная деятельность, процесс, элемент или вся система менеджмента, подлежащая аудиту. В свою очередь Операции с ценными бумагами могут быть объектом аудита" [9, с. 133]. Ценные бумаги как объект аудита необходимо рассматривать с точки зрения вида аудита. Основное отличие внешнего аудита от внутренней аудиторской деятельности заключается в том, что внутренний аудит обеспечивает достоверность отчетности, финансовых результатов и и расчетов

Основное отличие внешнего аудита от внутренней аудиторской деятельности заключается в том, что внутренний аудит обеспечивает достоверность отчетности, финансовых результатов и расчетов Закон Республики Узбекистан "Об аудиторской деятельности" не регламентирует предмет внутреннего аудита. Однако анализ международной практики позволяет сделать вывод, что предмет

внутреннего аудита может варьироваться в зависимости от особенностей экономического субъекта и требований руководства и/или собственников. С точки зрения бухгалтерского учета объектом аудита может быть конкретная деятельность, процесс, элемент или вся система менеджмента, подлежащая аудиту.

Объектом аудита является конкретная деятельность, процесс, элемент или вся система менеджмента, подлежащая аудиту. В свою очередь Операции с ценными бумагами могут быть объектом аудита"[9, с. 133]. Ценные бумаги как объект аудита необходимо рассматривать с точки зрения вида аудита. Основное отличие внешнего аудита от внутренней аудиторской деятельности заключается в том, что внутренний аудит обеспечивает достоверность отчетности, финансовых результатов и и расчётов Основное отличие внешнего аудита от внутренней аудиторской деятельности заключается в том, что внутренний аудит обеспечивает достоверность отчетности, финансовых результатов и расчетов, а внешние аудиты могут только укрепить это доверие.

На основании проведенного исследования рекомендуется применять алгоритм проверочных процедур при аудите операций с ценными бумагами в организациях Республики Узбекистан

Аудиторские процедуры при аудите операций с ценными бумагами в организациях Республики Узбекистан, позволяет достоверно оценить влияние операций с ценными бумагами на отчетность аудируемого лица и способствует выражению достоверного аудиторского мнения в аудиторском заключении.

Первый этап алгоритма процедур проверки операций с ценными бумагами. Он включает в себя проведение проверок, анализ и оценку полученной информации. Сюда входят положения, касающиеся учетной политики и систем внутреннего контроля. Аудит учетной политики необходим для определения соответствия учетной политики требованиям нормативно-правовых актов и документов, составляющих систему внутреннего контроля.

Аудит учетной политики необходим для определения соответствия системы бухгалтерского учета аудируемого лица требованиям законодательных и нормативных актов и документации, составляющей систему внутреннего контроля.

Источниками информации для данного этапа аудита являются:

-Приказы, касающиеся учетной политики, и приказы о внесении в них изменений:

-приложения к учетной политике

-графики документооборота

-должностные инструкции и т.д.

При проведении аудита систем внутреннего контроля аудиторские организации должны учитывать, что система внутреннего контроля аудируемого лица может быть неабсолютно эффективной.

Второй этап- планирование аудита ценных бумаг. По результатам планирования разрабатывается общая стратегия и детальный план аудита.

Третий этап-алгоритм действий по проведению аудита операций с ценными бумагами. Информационное обеспечение на данном этапе включает в себя первичные документы, регистры аналитического и комплексного учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность с приложениями, справочные материалы, регистры бухгалтерского учета ценных бумаг.

Аудиторские доказательства получают из этих источников. Кроме того, в Практике бухгалтерского учета для инвесторов [10, с.171] предлагается детализировать долгосрочные финансовые активы на счете 06 «Долгосрочные финансовые вложения», субсчет 06-3 «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения», что будет способствовать получению надежных аудиторских доказательств. На данном этапе важно отметить следующие моменты важно отметить, что оценка финансовых инструментов является одним из ключевых аспектов на данном этапе аудита. Например:

В международной практике при проверке оценки финансовых инструментов необходимо принимать во внимание следующее:

По сути, при первоначальном признании финансового актива справедливая стоимость определяется на основе информации о совокупных затратах компании, фактически понесенных для осуществления финансовой операции. Согласно МСФО (IFRS) 9, она может использоваться в качестве приближения к справедливой стоимости только в ограниченных обстоятельствах. Бизнес-модели для управления портфелем»[11, с. 106]

Мнения большинства авторов по поводу аудита операций с ценными бумагами сводятся к следующему:

-Каждая ценная бумага должна проверяться отдельно. Необходимо проверять частоту проведения инвентаризации и отражение результатов на счетах.

-Необходимо проверять частоту проведения инвентаризации и отражения результатов на счетах, бухгалтерские записи.

Налоговые особенности должны быть учтены в процессе аудита. Например:

-для операций с ценными бумагами эмитента необходимо учитывать правильность их выпуска;

-правильность выпуска, распределения и погашения;

-порядок и периодичность начисления и выплаты дивидендов, а также особенности налогообложения.

Таким образом, получение достаточных доказательств по вопросам аудита способствует независимой оценке фактов и выявлению нарушений и отклонений от применения нормативных правовых актов и установленных правил ведения бухгалтерского учета.

Таким образом, получение достаточных доказательств по вопросам аудита способствует независимой оценке фактов и выявлению нарушений и отклонений от применения нормативных правовых актов и установленных правил ведения бухгалтерского учета. Использование выше указанных процедур.

Четвертый заключительный этап- проверка показателей отчетности аудируемого лица и формирование мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемого лица.

Четвертый заключительный этап – проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и формирование мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Если в бухгалтерской (финансовой) отчетности обнаружены ошибки, то ее достоверность должна быть установлена путем проверки хозяйственных операций и получения достаточных доказательств.

Заключение

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что аудит операций с ценными бумагами включает в себя проверку:

-правильности отнесения активов организации к ценным бумагам; - правильности оценки при первоначальном признании в бухгалтерском учете и последующих операциях;

Инвентаризации ценных бумаг:

Аудитор должен проверить операции с инвесторами и инвентаризацию ценных бумаг. Аудитор должен проверить операции с ценными бумагами инвесторов и эмитентов, включая контроль за отражением в учете поступления ценных бумаг от инвесторов и выбытия ценных бумаг от эмитентов.

Получение ценных бумаг

Поступление и выбытие ценных бумаг должно быть подтверждено оригиналами документов. Рекомендуется использовать готовые «книги учета ценных бумаг». Аудиторские доказательства должны быть получены из источников данных. Аудит включает проверку сути, формы и содержания. Кроме того, аудитор проверяет полноту и правильность составления синтетических и аналитических счетов по учету операций с ценными бумагами компании.

Аудитор также проверяет полноту и правильность отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами инвесторами и эмитентами.

Таким образом, предложенный алгоритм проверочных процедур при аудите операций с ценными бумагами позволяет достоверно оценить влияние операций с ценными бумагами на финансовую отчетность аудируемого лица и выразить профессиональное мнение аудитора в аудиторском заключении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Самарина, И.П. Экономическая сущность ценных бумаг и их классификация для целей бухгалтерского учета в практике сближения с МСФО
2. Об аудиторской деятельности : от 12 июля 2013 г. № 56-З : в ред. от 05.01.2015
3. Робертсон Б. Лекции об аудите качества [Электронный ресурс] / Б. Робертсон. – М. : Ред.-информ.
4. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз ; пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова. – М. :
5. Радченко, К. Бухгалтерский учет и аудит в Японии / К. Радченко // Вопросы экономики. – 2015. –
6. № 10. – С. 5–12.
7. Руф, А.Л. Аудиторская профессия во Франции / А.Л. Руф // Бухгалтерский учет. – 2016. – № 9. –
8. С. 25–29.
9. Пименов, Д.М. Аудит инструментов иллюстрации инвестиционной привлекательности, Д.М. Пименов // Вестн. Моск. ун-та. – 2014. – Вып. 1 (18). –
10. С. 106–123.
11. Масько, Л.В. Развитие методик аудита операций с экологическими активами и обязательствами